
ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ ПРИ ХРАНЕНИИ СЕМЯН САЛАТА В УСЛОВИЯХ АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ВОСТОК» EFFECTS OF LOW DOSES AT LETTUCE SEED STORAGE IN CONDITIONS OF ANTARCTIC STATION «VOSTOK»

Н.Г. Платова, К.О. Иноземцев, В.А. Шуршаков

Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва, Россия;
nataliaspl@inbox.ru

Ключевые слова: Антарктическая станция «Восток», семена салата, Lactuca sativa, хромосомные aberrации, радиационно-индуцированное старение

Область высокогорного антарктического плато характеризуется повышенным радиационным фоном вследствие проникновения высокоэнергетических космических лучей в атмосферу и образования каскада вторичных частиц, значительную долю среди которых составляют нейтроны [1]. Нейтроны, в сравнении с другими типами частиц, имеют высокую биологическую эффективность: так, при облучении семян салата нейтронами с энергией 1.6 МэВ в дозе 10 Гр коэффициент ОБЭ может достигать 15 [2]. Для оценки степени биологического воздействия радиационного фактора можно использовать семена высших растений: так, семена *Arabidopsis thaliana* после 30-суточного полета на воздушном шаре над Антарктидой показали снижение всхожести и увеличение числа соматических мутаций [3].

Семена салата *Lactuca sativa* L. сорта Московский парниковый помещали в сборки с пассивными дозиметрами. Сборки экспонировали на антарктической станции «Восток» во время 64-й Российской антарктической экспедиции в жилом помещении станции. После возвращения в домашний регион семена проращивали, проростки фиксировали и использовали для анатомофазного цитогенетического анализа первого митоза меристемы корня. Повторное проращивание проводили после 34-х месяцев хранения семян в холодильнике при температуре +4 °С в условиях домашнего региона. Статистический анализ проводили с помощью t-критерия Стьюдента.

Годовая эквивалентная доза на станции «Восток» составила 5–7 мЗв [4], что превышает годовой предел 1 мЗв, установленный для населения Международной комиссией по радиологической защите (МКРЗ). Процент семян, проросших на 1-е сутки, энергия прорастания и всхожесть семян после годового экспонирования на станции «Восток» не отличались от контроля. При этом длина корня на 7-е сутки была снижена на 15%, длина гипокотила увеличена на 26%, а длина проростков при этом существенно не изменялась. После 34-месячного хранения процент семян, проросших на 1-е сутки, был достоверно снижен на 25%, а средневзвешенное значение периода прорастания увеличено на 33%. Длины корня и гипокотила уменьшились на 11 и 12% соответственно. Отмечено снижение общей длины проростков, что, может быть, связано с радиационно-индуцированным старением экспонированных семян. При цитогенетическом анализе получено

достоверное увеличение в 2.4 раза процента клеток с хромосомными aberrациями, а также процента хромосомных мостов и фрагментов, уменьшение на 24% среднего количество делящихся клеток в стадии ана-телофазы на корешок. Предварительное исследование по низкотемпературному хранению семян салата в течение 3-х суток при температуре -18 °С не выявило значимого изменения цитогенетических параметров [5]. Наблюдаемые цитогенетические эффекты не связаны с возможным кратковременным охлаждением, а являются, вероятно, результатом воздействия нейтронной компоненты радиационного фона и эффектом гиперчувствительности и индуцируемой радиорезистентности, в характерном диапазоне доз (от единиц до нескольких десятков мЗв/год) [6].

Работа выполнена в рамках Программ Фундаментальных научных исследований РАН (FMFR-2024-0036) и (FMFR-2024-0042).

Список литературы

1. *Hubert G.* Analyses of continuous measurements of cosmic ray induced-neutrons spectra at the Concordia Antarctic Station from 2016 to 2024 // *Astroparticle Physics*. 2024. V. 159. Art. 102949. <https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2024.102949>
2. *Платова Н. Г., Лебедев В.М., Снасский А.В., Труханов К.А.* Цитогенетические эффекты в корневой меристеме проростков салата при облучении семян быстрыми нейтронами в дозе 10 Гр и их модификация гипомагнитными условиями проращивания // *Биофизика*. 2021. Т. 66. № 6. С. 1171–1177. <https://doi.org/10.31857/S0006302921060120>
3. *Califar B., Tucker R., Cromie J.* et al. Approaches for Surveying Cosmic Radiation Damage in Large Populations of Arabidopsis thaliana Seeds – Antarctic Balloons and Particle Beams // *Gravitational and Space Research*. 2018. V. 6. № 2. P. 54–73. <https://doi.org/10.2478/gsr-2018-0010>
4. *Mishev A.L., Kodaira S., Kitamura H.* et al. Radiation environment in high-altitude Antarctic plateau: Recent measurements and model studies // *Science of The Total Environment*. 2023. V. 890. Art. 164304. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164304>
5. *Платова Н.Г.* Влияние низкотемпературного хранения семян салата посевного *Lactuca sativa* L. на всхожесть и хромосомные aberrации в корневой меристеме проростков // *Труды Кольского научного центра РАН. Прикладная экология Севера*. Вып. 9. 2021. Т. 12, № 6. С. 191–195. <https://doi.org/10.37614/2307-5252.2021.6.12.9.026>
6. *Koryakina E., Potetnya V.I., Troshina M.* et al. Hypersensitivity and Induced Radioresistance in Chinese Hamster Cells Exposed to Radiations with Different LET Values // *Intern. J. of Mol. Sci*. 2022. V. 23. Art. 6765. <https://doi.org/10.3390/ijms23126765>

DOI:10.5281/zenodo.17058930

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

